

13	BAS01	<i>Ferula cuneata</i> (Millb.) HBK.	http://www.mnh.si/bas01/	<i>Ferula cuneata</i> (Millb.) HBK. <i>Ferula cuneata</i> (Millb.) HBK.	Mexico	Guerrero	Basconia	Ariztike	NA	América del Nord	Yasuki, M. and Kawan, Y. (2010) <i>Analytical studies of ferulic acid and feruloyl ferulic acid in the roots of Ferula cuneata</i> . <i>Journal of Natural Products</i> . 83 (12): 2185-2190.	01/01/1948	Asociación en un género/vecino de crecimiento de condado	Transport on plane surface: present active transport in ferulic acid; condensation reaction.	Morales, F. L., Barros, S. and Anselmo, M. (2011) <i>Optimal isolation in Basella rubra</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 110 (1): 104-110.	NA	02	Widmer, A. et al. (2006) <i>Confirmation of the North American origin of <i>Escherichia coli</i> O157:H7</i> . <i>Journal of Clinical Microbiology</i> . 144 (12): 3511-3512.	Present	Após del englobament, s'observa un tipus de englobament de tipus "c" que engloba	Genova, A. V. (1987) <i>Geografía Biológica de la Península Ibérica y Baleares</i> . 2 . Ediciones Riu. Barcelona, España. 755 pp.	Se ha planteado el problema de la presencia de un tipo de englobamiento que se ha observado en las plantas de <i>Escherichia coli</i> O157:H7.	Genova, A. V. (1987) <i>Geografía Biológica de la Península Ibérica y Baleares</i> . 2 . Ediciones Riu. Barcelona, España. 755 pp.	Baix, Osona, Tarragona, Manresa, Lleida	AL, AT, BE, BG, ES, FR, GR, HU, IL, IN, IT, JP, KR, LI, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, UK, US, VE, YU, ZA	NA
14	BAS02	<i>Phloxia arvensis</i> (Desfontain.) HBK.	www.cob.org	<i>Phloxia arvensis</i> (Desfontain.) HBK.	Mexico	Guerrero	Basconia	Physiol.	NA	América del Nord	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Phloxia arvensis</i> (Desfontain.) HBK. in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	01/01/1955	Asociación en un género/vecino de crecimiento de condado	Transport on plane surface: present active transport in ferulic acid; condensation reaction.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Phloxia arvensis</i> (Desfontain.) HBK. in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	NA	07	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Phloxia arvensis</i> (Desfontain.) HBK. in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Present	Após del englobament, s'observa un tipus de englobament de tipus "c" que engloba	Genova, A. V. (1987) <i>Geografía Biológica de la Península Ibérica y Baleares</i> . 2 . Ediciones Riu. Barcelona, España. 755 pp.	Tenax, A. and Montoya, S. (2007) <i>Phloxia arvensis</i> (Desfontain.) HBK. in Mexico. <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 103 (1): 1-10.	Baix, Osona, Tarragona, Manresa, Lleida	AR, AT, BE, BG, ES, FR, GR, HU, IL, IN, IT, JP, KR, LI, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, UK, US, VE, YU, ZA	NA	
15	BAS03	<i>Melospiza cinerea</i> (Molina)	http://www.mnh.si/bas03/	<i>Melospiza cinerea</i> (Molina)	Mexico	Guerrero	Basconia	Plantol.	NA	América del Nord	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Melospiza cinerea</i> (Molina) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	01/01/1999	Asociación en un género/vecino de transporte	NA	NA	NA	03	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Melospiza cinerea</i> (Molina) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Present	Após del englobament, s'observa un tipus de englobament de tipus "c" que engloba	Genova, A. V. (1987) <i>Geografía Biológica de la Península Ibérica y Baleares</i> . 2 . Ediciones Riu. Barcelona, España. 755 pp.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Melospiza cinerea</i> (Molina) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Baix, Osona, Tarragona, Manresa, Lleida	AR, AT, BE, BG, ES, FR, GR, HU, IL, IN, IT, JP, KR, LI, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, UK, US, VE, YU, ZA	NA	
16	BAS04	<i>Parandromia coccinea</i> (Guss.)	https://www.mnh.si/bas04/	<i>Parandromia coccinea</i> (Guss.)	Mexico	Guerrero	Basconia	Lymnol.	NA	América del Nord	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Parandromia coccinea</i> (Guss.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	01/01/1999	Asociación en un género/vecino de transporte	Transport on plane surface: present active transport in ferulic acid; condensation reaction.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Parandromia coccinea</i> (Guss.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	NA	03	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Parandromia coccinea</i> (Guss.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Present	Após del englobament, s'observa un tipus de englobament de tipus "c" que engloba	Genova, A. V. (1987) <i>Geografía Biológica de la Península Ibérica y Baleares</i> . 2 . Ediciones Riu. Barcelona, España. 755 pp.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Parandromia coccinea</i> (Guss.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Baix, Osona, Tarragona, Manresa, Lleida	AR, AT, BE, BG, ES, FR, GR, HU, IL, IN, IT, JP, KR, LI, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, UK, US, VE, YU, ZA	NA	
17	LT01	<i>Paramecium aurelii</i> (Goe.)	https://www.mnh.si/bas01/	<i>Paramecium aurelii</i> (Goe.)	Mexico	Guerrero	Basconia	Hydrobiol.	NA	Oceania, Nova Zelandia	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Paramecium aurelii</i> (Goe.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	01/01/1911	Asociación en un género/vecino de transporte	Transport on plane surface: present active transport in ferulic acid; condensation reaction.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Paramecium aurelii</i> (Goe.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	NA	02	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Paramecium aurelii</i> (Goe.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Present	Após del englobament, s'observa un tipus de englobament de tipus "c" que engloba	Genova, A. V. (1987) <i>Geografía Biológica de la Península Ibérica y Baleares</i> . 2 . Ediciones Riu. Barcelona, España. 755 pp.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Paramecium aurelii</i> (Goe.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Baix, Osona, Tarragona, Manresa, Lleida	AR, AT, BE, BG, ES, FR, GR, HU, IL, IN, IT, JP, KR, LI, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, UK, US, VE, YU, ZA	NA	
18	MY01	<i>Drosophila melanogaster</i> (Meig.)	http://www.mnh.si/bas01/	<i>Drosophila melanogaster</i> (Meig.)	Mexico	Bivaria	Meda	Districional	NA	Europa, Àfrica, Àsia, Oceania, Nova Zelandia	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Drosophila melanogaster</i> (Meig.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	01/01/2004	Facilitada dispersió natural: condició de creixement	Condicions de creixement: present active transport in ferulic acid; condensation reaction.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Drosophila melanogaster</i> (Meig.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	NA	E	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Drosophila melanogaster</i> (Meig.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Present	Após del englobament, s'observa un tipus de englobament de tipus "c" que engloba	Genova, A. V. (1987) <i>Geografía Biológica de la Península Ibérica y Baleares</i> . 2 . Ediciones Riu. Barcelona, España. 755 pp.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Drosophila melanogaster</i> (Meig.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Baix, Osona, Tarragona, Manresa, Lleida	AR, AT, BE, BG, ES, FR, GR, HU, IL, IN, IT, JP, KR, LI, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, UK, US, VE, YU, ZA	NA	
19	MY02	<i>Drosophila melanogaster</i> (Meig.)	http://www.mnh.si/bas01/	<i>Drosophila melanogaster</i> (Meig.)	Mexico	Bivaria	Meda	Districional	NA	Europa, Àfrica, Àsia, Oceania, Nova Zelandia	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Drosophila melanogaster</i> (Meig.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	01/01/1950	Dispersió natural: condició de creixement	Condicions de creixement: present active transport in ferulic acid; condensation reaction.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Drosophila melanogaster</i> (Meig.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	NA	E	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Drosophila melanogaster</i> (Meig.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Present	Após del englobament, s'observa un tipus de englobament de tipus "c" que engloba	Genova, A. V. (1987) <i>Geografía Biológica de la Península Ibérica y Baleares</i> . 2 . Ediciones Riu. Barcelona, España. 755 pp.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Drosophila melanogaster</i> (Meig.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Baix, Osona, Tarragona, Manresa, Lleida	AR, AT, BE, BG, ES, FR, GR, HU, IL, IN, IT, JP, KR, LI, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, UK, US, VE, YU, ZA	100 of the World's Worst Invasive Alien Species	
20	UN01	<i>Eleutherodactylus coqui</i> (Cope)	https://www.mnh.si/bas01/	<i>Eleutherodactylus coqui</i> (Cope)	Mexico	Bivaria	Ustadia	Ustadia	NA	América del Nord	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Eleutherodactylus coqui</i> (Cope) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	01/01/1979	Asociación en un género/vecino de transporte	Transport on plane surface: present active transport in ferulic acid; condensation reaction.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Eleutherodactylus coqui</i> (Cope) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	NA	E	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Eleutherodactylus coqui</i> (Cope) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Present	Após del englobament, s'observa un tipus de englobament de tipus "c" que engloba	Genova, A. V. (1987) <i>Geografía Biológica de la Península Ibérica y Baleares</i> . 2 . Ediciones Riu. Barcelona, España. 755 pp.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Eleutherodactylus coqui</i> (Cope) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Baix, Osona, Tarragona, Manresa, Lleida	AR, AT, BE, BG, ES, FR, GR, HU, IL, IN, IT, JP, KR, LI, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, UK, US, VE, YU, ZA	NA	
21	VE01	<i>Cardinalis rubra</i> (L.)	http://www.mnh.si/bas01/	<i>Cardinalis rubra</i> (L.)	NA	Mexico	Bivaria	Ystadia	NA	América del Nord	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Cardinalis rubra</i> (L.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	01/12/1997	Facilitada dispersió natural: condició de creixement	Condicions de creixement: present active transport in ferulic acid; condensation reaction.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Cardinalis rubra</i> (L.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	NA	E	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Cardinalis rubra</i> (L.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Present	Após del englobament, s'observa un tipus de englobament de tipus "c" que engloba	Genova, A. V. (1987) <i>Geografía Biológica de la Península Ibérica y Baleares</i> . 2 . Ediciones Riu. Barcelona, España. 755 pp.	Yasuki, M. (2017) <i>The history of the invasive species of <i>Cardinalis rubra</i> (L.) in Mexico</i> . <i>Journal of Applied Microbiology</i> . 123 (1): 1-10.	Baix, Osona, Tarragona, Manresa, Lleida	AR, AT, BE, BG, ES, FR, GR, HU, IL, IN, IT, JP, KR, LI, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, UK, US, VE, YU, ZA	NA	

